

ISSN: 2450-8160

Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka

wydanie specjalne

Warszawa
2021

Editorial Team

Editor-in-chief: *Gontarenko N.*

EDITORIAL COLLEGE:

W. Okulicz-Kozaryn, *dr. hab, MBA, Institute of Law, Administration and Economics of Pedagogical University of Cracow, Poland;*

L. Nechaeva, *PhD, PNPUI Institute K.D. Ushinskogo, Ukraine.*

K. Fedorova, *PhD in Political Science, International political scientist, Ukraine.*

Aryslanbaeva Zoya, *Ph.D. in Uzbek State Institute of Arts and Culture Associate Professor of "Social Sciences and Humanities."*

Karimov Ismoil, *Kokand State Pedagogical Institute*

Nishanova Ozoda, *National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek*

Isamova Pakiza Shamsiyevna, *candidate of pedagogical sciences, associate professor of Uzbek State World Languages University, Republic of Uzbekistan, Tashkent city.*

(wydanie specjalne) Volume-2, № 5 October 2022

ARCHIVING

Sciendo archives the contents of this journal in ejournals.id - digital long-term preservation service of scholarly books, journals and collections.

PLAGIARISM POLICY

*The editorial board is participating in a growing community of **Similarity Check System's** users in order to ensure that the content published is original and trustworthy. Similarity Check is a medium that allows for comprehensive manuscripts screening, aimed to eliminate plagiarism and provide a high standard and quality peer-review process.*

About the Journal

Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka (HP) publishes outstanding educational research from a wide range of conceptual, theoretical, and empirical traditions. Diverse perspectives, critiques, and theories related to pedagogy – broadly conceptualized as intentional and political teaching and learning across many spaces, disciplines, and discourses – are welcome, from authors seeking a critical, international audience for their work. All manuscripts of sufficient complexity and rigor will be given full review. In particular, HP seeks to publish scholarship that is critical of oppressive systems and the ways in which traditional and/or “commonsensical” pedagogical practices function to reproduce oppressive conditions and outcomes. Scholarship focused on macro, micro and meso level educational phenomena are welcome. JoP encourages authors to analyse and create alternative spaces within which such phenomena impact on and influence pedagogical practice in many different ways, from classrooms to forms of public pedagogy, and the myriad spaces in between. Manuscripts should be written for a broad, diverse, international audience of either researchers and/or practitioners. Accepted manuscripts will be available free to the public through HPs open-access policies, as well as we planed to index our journal in Elsevier's Scopus indexing service, ERIC, and others.

HP publishes two issues per year, including Themed Issues. To propose a Special Themed Issue, please contact the Lead Editor Dr. Gontarenko N (info@ejournals.id). All submissions deemed of sufficient quality by the Executive Editors are reviewed using a double-blind peer-review process. Scholars interested in serving as reviewers are encouraged to contact the Executive Editors with a list of areas in which they are qualified to review manuscripts.

ОСОБЕННОСТИ ДОПУСКА В КОРПОРАЦИЮ АДВОКАТОВ: ЦЕНЗЫ И ЗАПРЕТЫ

Мамаева Макбал Нуржановна

Самостоятельный соискатель Ташкентского государственного юридического университета;
mmakbal85@mail.ru

Аннотация: В настоящей статье автором с рассмотрены основные этапы эволюционного развития института адвокатуры на территории современного Казахстана. А так же рассмотрены, кто может осуществлять адвокатскую деятельность на территории Республики Казахстан. Например, лицо сможет работать адвокатом в Казахстане если: имеет гражданство Республики Казахстан, имеет диплом о высшем юридическом образовании, получил лицензию на право осуществления адвокатской деятельности, является членом адвокатского формирования, занимается оказанием юридической помощи на профессиональной основе в рамках адвокатской деятельности, которая регламентируется Законом РК. По итогам изучения автором представлены теоретические выводы и заключения.

Ключевые слова: доверитель, адвокат, профессиональная тайна, этика, дисциплинарное разбирательства, представитель.

С латинского *Advocatus* (от *advoco*) означает "приглашаю" [1]. Адвокат - это человек, который оказывает квалифицированную юридическую помощь физическим и юридическим лицам, в том числе защищает их права и представляет их интересы в суде. Лицо, выбравшее для себя данную профессию, должно обладать полученным в установленном порядке статусом адвоката.

Сегодня разберемся, кто может осуществлять адвокатскую деятельность на территории Республики Казахстан.

Лицо сможет работать адвокатом в Казахстане если:

- имеет гражданство Республики Казахстан;
- имеет диплом о высшем юридическом образовании;
- получил лицензию на право осуществления адвокатской деятельности;
- является членом адвокатского формирования;
- занимается оказанием юридической помощи на профессиональной основе в рамках адвокатской деятельности, которая регламентируется Законом РК.

Лицо не может работать адвокатом в Казахстане если:

- суд признал его недееспособным, ограниченно дееспособным, либо у него имеется непогашенная или неснятая в установленном законом порядке судимость;
- лицо освобождено от уголовной ответственности на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, в течение трех лет после наступления таких

событий;

- было уволено по отрицательной статье с государственной или воинской службы, из органов прокуратуры, иных правоохранительных или специальных государственных органов, либо освободили от должности судьи, в течение одного года со дня увольнения (освобождения);

- если совершило административное коррупционное правонарушение, то в течение трех лет после наступления таких событий;

- лишено лицензии на занятие адвокатской деятельностью;

- исключено из реестра палаты юридических консультантов по отрицательному поводу, и с даты исключения прошло менее чем три года.

Закон РК "Об адвокатской деятельности и юридической помощи" допускает, что адвокаты могут иметь помощников и стажеров.

Работа помощника состоит в выполнении поручений по указанию адвоката и под его ответственность. Перечень требуемых документов установлен положением о порядке прохождения стажировки стажерами адвокатов, а разработан и утвержден Республиканской коллегией адвокатов по согласованию с уполномоченным органом.

Лицензирование адвокатской деятельности осуществляется Министерством юстиции Республики Казахстан. Лицо, изъявившее желание пройти стажировку, обращается в президиум коллегии адвокатов с заявлением о допуске к прохождению стажировки. Период работы в качестве стажера зачисляется в стаж работы по юридической специальности. Лица, прошедшие стажировку, проходят аттестацию в комиссии по аттестации лиц, претендующих на занятие адвокатской деятельностью, создаваемой при территориальном органе юстиции области, города республиканского значения или столицы.

Статьей 15 Закона РК "Об адвокатской деятельности" закреплена обязанность адвоката постоянно повышать свою профессиональную квалификацию. Организация работы по повышению профессионального уровня адвокатов, разработка единой методики профессиональной подготовки адвокатов и их помощников возложена на Президиум РКА. Стажировка и повышение квалификации организуется с учетом специфики категорий слушателей и индивидуального плана их подготовки и включает в себя лекции, практические занятия, семинары, тренинги и иные формы аудиторной работы. Повышение квалификации осуществляется в результате проведения лекций, семинаров, презентаций, практических занятий, путем проведения, в том числе в сотрудничестве с государственными органами, учреждениями, международными и неправительственными организациями, конференций, круглых столов, тренингов, семинаров и иных мероприятий.

Обратимся к истории формирования адвокатского корпуса. До 2002 г. экзаменов при поступлении в адвокатуру в качестве обязательной закрепленной на законодательном уровне процедуры не проводилось. Существовавший тогда

механизм "отсева" кандидатов при приеме на работу в качестве адвоката был несколько другим, чем сегодня. Непосредственно юридические консультации рекомендовали Президиуму коллегии адвокатов своих выдвиженцев для работы в консультации и, как правило, президиумы им в этом не отказывали. При этом отбор велся по трем направлениям и происходил на уровне самой консультации.

Во-первых, в консультацию принимались родственники или знакомые уже работающих адвокатов. В этом случае неким гарантом "профессиональной вменяемости" претендента выступал адвокат-патрон.

Во-вторых, консультация принимала стажеров, которые зарекомендовали себя во время прохождения практики.

В-третьих, отбор происходил из среды практикующих юристов (судей, прокуроров, следователей, адвокатов других консультаций). Эти кандидаты уже обладали определенным "именем", и их профессиональные и моральные качества были известны членам юридической консультации.

Как видим, на всех трех путях кандидаты проходили своеобразный фильтр, который можно условно назвать мнением консультации, и работал этот фильтр достаточно продуктивно. Однако не следует забывать, что все это происходило на фоне искусственного ограничения количества адвокатов в одном регионе. Большинство президиумов коллегий исходило из правила: сколько адвокатов "вышло", столько и "зашло". Это обстоятельство создавало подобие конкурса между кандидатами в адвокаты.

Сегодня действует принципиально иная система отбора кандидатов. Все лица, сдавшие экзамен, автоматически входят в адвокатскую корпорацию [2].

Представляется, что адвокатскому сообществу необходимо выработать некоторые цензы с целью принятия в адвокатуру наиболее ценных претендентов. Условно такие цензы можно разделить на две группы: необходимые для допуска к квалификационному экзамену и сам квалификационный экзамен. Остановимся более подробно на первой группе [3].

Цензы, необходимые для допуска к квалификационному экзамену. Действующий Закон ставит следующие условия для приема в адвокатское сообщество: образовательный ценз, наличие юридического стажа, отсутствие судимости и полная дееспособность. В принципе эти условия не являются новацией для нашей правовой системы. Сегодня отношение к условиям, установленным для допуска к экзамену на приобретение статуса адвоката, должно быть более внимательным и строгим. Рассмотрим подробнее их современное содержание.

Юридическое образование. Адвокат как лицо, оказывающее квалифицированную юридическую помощь, должен обладать глубокими познаниями в юридической сфере. Данное качество закон признает за лицами, имеющими высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической специальности.

Представляется, что для занятия адвокатской деятельностью претендент должен обладать степенью как минимум магистра права. Это обосновывается хотя бы

тем, что обучение по программе бакалавриата по количеству часов не соответствует традиционным программам обучения для высшего юридического образования, а именно предусмотренный ими объем юридических знаний исторически связан с понятием "высшее юридическое образование", необходимое для занятия адвокатской деятельностью. Необходимо изменить понятие "высшее юридическое образование" или в Законе об адвокатской деятельности сделать уточнения по этому поводу.

Юридический стаж. Бесспорно, что будущий адвокат кроме теоретических должен обладать и практическими знаниями в области адвокатуры. Здесь можно выделить два критерия: место и время прохождения практики.

Законодательство предусматривает широкий список работ по юридической специальности, дающих необходимый для приобретения статуса адвоката стаж. Главная идея законодателя ясна: занятие адвокатской деятельностью требует высшего юридического образования. Однако в некоторых случаях соблюдение этого требования может быть, мягко говоря, чисто формальным. Так, в стаж входит работа на требующих высшего юридического образования должностях в юридических службах организаций. Получается, что лицо, работавшее юристом в какой-нибудь конторе "Рога и копыта", может стать адвокатом, лишь бы в документах этой организации было установлено, что для занятия должности юрисконсульта необходимо высшее юридическое образование [4].

С другой стороны, в этот список не попала должность стажера адвоката, хотя Закон предъявляет к стажеру требование о наличии высшего юридического образования. К чему тогда институт стажерства в адвокатуре?

Думается, что в стаж работы по юридической специальности, необходимой для приобретения статуса адвоката, следует зачитывать только работу в качестве помощника или стажера адвоката. Причем для исключения всех иных претендентов внесения изменений в действующее законодательство не требуется. Достаточно унифицировать практику квалификационных комиссий с целью заведомой отбраковки претендентов, не имеющих юридического стажа в качестве помощника или стажера адвоката.

Остальные цензы - отсутствие судимости и полная дееспособность понятны и в общем не вызывают возражений.

В законодательстве отсутствует специальный ценз, имеющийся в правовых системах большинства государств. Это требование о наличии у кандидата специальных теоретических знаний в области адвокатской деятельности.

Будущий солиситор в Англии, уже получивший университетское образование, должен прослушать 9-месячный курс лекций в юридическом колледже и сдать экзамен. Получение статуса барристера схоже по форме с получением статуса солиситора. Претендент зачисляется в школу-гильдию и проходит в ней годичный курс. Кандидат в адвокаты во Франции должен пройти вступительный экзамен в Центре профессиональной подготовки. После этого он проходит там обучение в

течение года. Обучение включает в себя теоретический курс и стажировку.

Адвокатская деятельность - особый вид юридической деятельности, она требует дополнительных знаний. Сейчас, как и много лет назад, в большинстве вузов студенты узнают об адвокатской деятельности вскользь на первом курсе при изучении такого предмета как "Правоохранительные органы". Наличие в вузах предмета "Адвокатура" является скорее исключением, чем правилом. Возможны два варианта выхода из сложившейся ситуации: ввести предмет "Адвокатура" во всех юридических вузах в качестве обязательной дисциплины или в рамках дополнительного образования.

В изложенных соображениях нет идеи попытаться создать замкнутую адвокатскую корпорацию. Представляется, что грамотно составленные и применяемые цензы будут способствовать поддержанию и высокого профессионального уровня, и достойного общественного имиджа адвокатской профессии.

Определенные проблемы возникают и при допуске в профессию иностранных граждан.

В соответствии со ст. 15 Соглашения между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о статусе воинских формирований Российской Федерации, временно находящихся на территории Республики Казахстан, подписанного в Москве 20 января 1995 г., при необходимости выполнения компетентными органами Республики Казахстан процессуальных и оперативно-разыскных действий в местах дислокации такие действия выполняются по согласованию между компетентными органами Российской Федерации и компетентными органами Республики Казахстан. Процессуальные действия с лицами, входящими в состав воинских формирований Российской Федерации, членами их семей, арестованными или задержанными компетентными органами Республики Казахстан, производятся с участием представителей российской стороны по их просьбе, и наоборот. В этих случаях арестованный, задержанный (равно как и объединяемый, подсудимый) вправе пользоваться услугами адвоката, в том числе адвоката - гражданина Российской Федерации.

Другие ратифицированные международные договоры с другими государствами, содержащие специальные положения о регулировании деятельности иностранных адвокатов на территории Республики Казахстан, в настоящее время отсутствуют.

Протокол о присоединении Республики Казахстан к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г. ратифицирован Законом Республики Казахстан от 12 октября 2015 г.

Перечень специфических обязательств Республики Казахстан по услугам применительно к подсектору "Юридические услуги" содержится в Приложении 2 к Докладу рабочей группы "Специфические обязательства в области торговли услугами" [5].

В соответствии с указанным Перечнем отсутствуют ограничения доступа на

рынок и ограничения по национальному режиму для подсектора "Юридические услуги", который включает консультации, представительство и участие в согласительных процедурах по праву страны, где поставщик услуг квалифицирован в качестве юриста и по международному праву, за исключением нотариальных услуг, уголовного законодательства Республики Казахстан.

Таким образом, в настоящее время возможности для иностранных адвокатов оказывать юридическую помощь в Республике Казахстан, в том числе участвовать в судопроизводстве, существенно ограничены.

Отсутствие соответствующих международных договоров не позволяет иностранным адвокатам выступать в качестве защитников по уголовным делам (за рассмотренным исключением) и по делам об административных правонарушениях, а также в качестве представителей по гражданским делам.

Со ссылкой на обязательства Республики Казахстан при вступлении в ВТО иностранные адвокаты из государств - членов ВТО могут на территории Республики Казахстан давать консультации и осуществлять представительство только по праву той страны, в которой адвокат имеет соответствующий статус, а также по международному праву.

Выводы:

1) Предлагается дополнить ст. 71 УПК в предлагаемой редакции:

"При наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 78 настоящего Кодекса, отвод переводчику может быть заявлен сторонами, а в случае обнаружения некомпетентности переводчика - также защитником, свидетелем, экспертом или специалистом".

2) ч.2 ст. 86 УПК следует дополнить следующей формулировкой: "Защитник вправе также собирать доказательства путем привлечения специалиста и получения его заключения, проведения независимой экспертизы в государственном или негосударственном экспертном учреждении либо путем получения заключения независимого эксперта".

3) предлагается предоставление адвокатам возможности знакомиться с охраняемой законом тайной или её определённой частью, как в ходе уголовного, так и в ходе гражданского или иного судопроизводства, также необходимо введение поправок касательно сроков рассмотрения адвокатских запросов в сторону уменьшения.

4) Поскольку в отличие от УПК, ГПК РК не содержит требований о написании стороной по гражданскому делу, либо её представителем расписки о неразглашении информации, составляющей тайну, ставшей известной при ознакомлении с гражданским делом, за разглашение такой тайны адвокатом, в том числе своему доверителю, который может использовать тайну не по назначению, следует предусмотреть меры административной или дисциплинарной ответственности в отношении адвоката.

Также при предоставлении такой информации можно предусмотреть обязательное написание адвокатом соответствующей расписки о неразглашении, как это делается в уголовном производстве.

5) В санкционированном постановлении о производстве обыска в адвокатских помещениях должны быть конкретизированы объект обыска и данные, служащие основанием для его проведения, с тем, чтобы обыск не приводил к получению информации о тех клиентах, которые не имеют непосредственного отношения к уголовному делу.

Кроме того, при проведении обыска в отношении адвоката, необходимо принять меры, обеспечивающие сохранение адвокатской тайны. Во-первых, такой обыск может быть проведен лишь при наличии соответствующей санкции. Во-вторых, в постановлении должны быть перечислены объекты, послужившие причиной проведения данного следственного действия, и которые подлежат изъятию следственными органами. При этом запрещается изымать все адвокатское досье, а также каким-либо образом фиксировать данные, содержащиеся в нем.

6) В законодательство необходимо включить следующие поправки: "Переписка подозреваемых и обвиняемых осуществляется только через администрацию места содержания под стражей и подвергается цензуре, за исключением переписки подозреваемых и обвиняемых с защитником. Досмотр защитника и изъятие у него документов, содержащих переписку с подозреваемым и обвиняемым, без соответствующего решения суда недопустимы".

7) Усилить гарантии неприкосновенности адвокатов в связи с осуществлением ими профессиональной деятельности, в частности: установить запрет на прослушивание и запись телефонных переговоров адвоката, запретить любое вторжение в служебные и жилые помещения адвокатов, в том числе осуществление гласных и негласных осмотров, обысков, выемок и иных подобных следственных и оперативных мероприятий.

8) Запретить в законе привлечение адвокатов в качестве лиц, сотрудничающих с правоохранительными органами на конфиденциальной основе.

9) Запретить в законе любое уголовное, гражданско-правовое и административное преследование адвокатов за правомерные действия, совершенные ими в связи с оказанием юридической помощи, в том числе за публичные высказывания адвокатов в средствах массовой информации и в залах судебных заседаний.

10) Решить вопрос беспрепятственного допуска адвокатов к участию по делам всех категорий, включая дела, содержащие государственные секреты, путем предоставления адвокатом подписки о неразглашении этих секретов.

11) К организационно-правовым гарантиям независимости адвокатуры относятся следующие взаимосвязанные и взаимообусловленные характеристики:

- адвокатура не является государственной организацией, и её члены не являются государственными служащими;

- самостоятельность в принятии решений о приёме в адвокатуру претендентов на получение статуса адвоката;
- самостоятельное формирование кадрового состава органов корпоративного управления;
- самостоятельная разработка положений о профессиональной этике адвокатов, методических рекомендаций по вопросам профессиональной деятельности;
- наличие исключительного права на привлечение к дисциплинарной ответственности адвокатов;
- наличие права на обращение в суд в защиту прав и свобод членов адвокатского сообщества, что не исключает возможности совершения аналогичных действий со стороны адвокатов, адвокатских формирований, объединений адвокатов;
- независимость адвокатских формирований (адвокатских бюро, фирм, коллегий адвокатов, юридических консультаций) друг от друга и от органов корпоративного управления адвокатурой.

К экономико-правовым гарантиям корпоративной независимости адвокатуры относятся следующие взаимосвязанные и взаимообусловленные характеристики:

- автономность формирования собственного бюджета и самостоятельность в решении вопросов экономического характера;
- свобода установления гонорарной политики адвокатами;
- формирование имущественной основы и финансирование Палаты адвокатов и ее территориальных формирований, а также адвокатских структур за счёт отчислений - денежных средств, вносимых самими адвокатами.

12) Основные признаки корпоративного статуса адвокатуры:

- адвокатура представляет собой сообщество независимых профессиональных советников по правовым вопросам, отвечающих установленным законом критериям и приобретших статус адвоката, имеющих равные права и равные обязанности в рамках осуществления адвокатской деятельности и в рамках участия в процедурах корпоративного самоуправления;
- к сообществу адвокатов, наряду с адвокатами, фактически относятся и лица, содействующие осуществлению адвокатской деятельности (стажеры адвоката, помощники адвоката, иные лица - сотрудники адвокатских образований, сотрудники органов адвокатского самоуправления (корпоративного управления) и общественных объединений адвокатов);
- структурными элементами сообщества, прямо предусмотренными законодательством, являются органы адвокатского самоуправления (органы корпоративного управления), адвокатские образования, общественные объединения адвокатов, которые имеют определенные структурно-функциональные взаимосвязи с каждым из адвокатов как членом сообщества;
- в определенных законом рамках адвокатура как институт обладает независимостью, самоуправляемостью, корпоративностью;
- отсутствие принадлежности как всего адвокатского сообщества, так и

существующих в его составе структурных единиц, к числу органов государственной власти и органов местного самоуправления;

- осуществление адвокатами деятельности по оказанию квалифицированной юридической помощи, имеющей как публично-правовое, так и частно-правовое значение, назначением которой является защита прав, свобод и интересов доверителей и обеспечение доступа к правосудию;

- институционализация сообщества в качестве публичной корпоративной организации, являющейся составным элементом гражданского общества, выполняющей специфическую публично-правовую функцию надзора за соблюдением государством правовых норм.

13) Представляется, что для занятия адвокатской деятельностью претендент должен обладать степенью как минимум магистра права. Это обосновывается хотя бы тем, что обучение по программе бакалавриата по количеству часов не соответствует традиционным программам обучения для высшего юридического образования, а именно предусмотренный ими объем юридических знаний исторически связан с понятием "высшее юридическое образование", необходимое для занятия адвокатской деятельностью.

14) В стаж работы по юридической специальности, необходимой для приобретения статуса адвоката, следует зачитывать только работу в качестве помощника или стажера адвоката.

15) Возможности для иностранных адвокатов оказывать юридическую помощь в Республике Казахстан, в том числе участвовать в судопроизводстве, существенно ограничены.

Отсутствие соответствующих международных договоров не позволяет иностранным адвокатам выступать в качестве защитников по уголовным делам (за рассмотренным исключением) и по делам об административных правонарушениях, а также в качестве представителей по гражданским делам.

16) в части привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности можно сделать следующие выводы.

1) деятельность адвоката делится на адвокатскую (оказание юридической помощи доверителям), другую профессиональную (не связанную с выполнением обязанностей по принятым поручениям, но обусловленную профессиональным статусом) и иную (непрофессиональную, то есть творческую, научную, частную и т.д.).

2) большая часть указанных предметов разбирательства обусловлены как адвокатской, так и иной (профессиональной и не только) деятельностью. Неисполнение же адвокатом решений Палаты адвокатов к адвокатской деятельности в принципе не относится.

3) Как минимум два предмета дисциплинарного разбирательства (поступок адвоката, порочащий его честь и достоинство, и поступок, умаляющий авторитет адвокатуры) неразрывно связаны с нарушением адвокатом норм морали и

нравственности.

4) дисциплинарной ответственности адвокаты подлежат не только за нарушения, допущенные в ходе оказания юридических услуг доверителям.

17) Согласно проведенному исследованию, рассмотренные юрисдикции можно поделить на две группы:

1) страны, в которых правила профессиональной этики распространяются на действия адвоката в профессиональной и публичной сферах;

2) страны, в которых правила профессиональной этики распространяются на действия адвоката в профессиональной, публичной и частной сферах.

К первой группе относятся, например, Венгрия, Гонконг, Ирландия, Хорватия, Швеция.

Вторую группу составляют, в частности:

- США (согласно п. 4 преамбулы Типовых правил профессиональной этики Американской ассоциации юристов, поведение адвоката должно отвечать требованиям закона как при оказании им юридических услуг клиентам и осуществлении своей профессиональной деятельности, так и в личной жизни);

- Канада (в силу п. 1 гл. 1 Кодекса профессиональной этики адвокатов Канадской ассоциации 1974 г. руководящий орган адвокатуры вправе обратить внимание на сугубо частную или внеслужебную деятельность адвоката, если ставится под вопрос честь юридической профессии, профессиональная честность или компетентность адвоката);

- Германия (как следует из положений Федерального закона об адвокатуре от 01.08.1959, адвокат в рамках своей профессии и вне их должен быть достойным того уважения и доверия, которых требует положение адвоката);

Латвия (в соответствии со ст. 1.2 Кодекса профессиональной этики адвокатов Латвийской республики от 21.05.1993 адвокат обязан во всех ситуациях профессиональной и частной жизни избегать поведения, которое может покрыть стыдом его профессию или вызвать сомнения в его репутации, порядочности и честности);

- Литва (п. 4 Общих положений Кодекса профессиональной этики адвокатов Литвы предусматривает дисциплинарную ответственность адвокатов за действия, подрывающие общественное доверие и репутацию профессии юриста (в том числе неуважительное поведение в общественных местах или по отношению к окружающим людям и употребление наркотиков);

- Филиппины (согласно правилу 7.03 Кодекса профессиональной ответственности, адвокат не должен совершать действий, отрицательно сказывающихся на его профессиональных способностях, а также вести себя скандальным образом в общественной или в частной жизни, чтобы не дискредитировать представителей юридической профессии).

Также ко второй группе юрисдикций можно отнести Австрию, Данию, Францию и ряд других государств.

Список использованной литературы.

1.Хайитов Х.С. Адвокат фаолиятида юридик лингвистиканинг аҳамияти. Адвокатура институтини ислоҳ этишининг айрим йўналишлари: давра суҳбати материаллари тўплами, 2009 й. - Т.: ТДЮИ нашриёти, 2009. Б. 23.

2.Пирматов Ж. Адвокатура фаолияти мустақиллиги янада мустаҳкамланади. 2018 й. 15 май // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатасинининг расмий-веб сайти - parliament.gov.uz

3.Kenneth C. Frazier. Why Big Business Should Support Legal Aid // <https://www.mitpressjournals.org>

4.Саломов Б. Ўзбекистон Республикасида адвокатлик фаолияти, унинг кафолатлари ва адвокатларнинг ижтимоий ҳимояси (тажриба ва муаммолар). ю.ф.д. илмий даражасини олиш учун ёзилган дисс..., 12.00.11. Т.: ТДЮИ, 2005. Б. 26.

5.Классификатор основных продуктов ООН (Central product classification) - Прим. ред.